

БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ТАРБИЯЛАШДА ОИЛА, МАҲАЛЛА ВА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ОЛИБ БОРИЛАЁТГАН МАЪНАВИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ

¹Қўйлиев Т., ²Рахмонбердиева Н.

¹ТОШДАУ “Гуманитар фанлари ва ҳуқуқ” кафедраси доценти

²“ТИҚХММИ” МТУ “Гуманитар фанлари” кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213663>

Аннотация. Мақолада баркамол авлодни тарбиялашда оила, маҳалла ва таълим муассасаларининг ўзаро ҳамкорлиги тўғрисидаги мавжуд тажрибалар имконият даражасида умумлаштирилган.

Калим сўзлар: ўзгараётган замон, оила, мактаб, маҳалла, миллий ва умуминсоний қадриятлар, хушёрлик ва огоҳлик, лоқайдлик ва бефарқлик.

Аннотация. В статье по возможности обобщен имеющийся опыт взаимного сотрудничества семьи, соседства и образовательных учреждений в воспитании зрелого поколения.

Ключевые слова: времена перемен, семья, школа, соседство, национальные и общечеловеческие ценности, бдительность и осознанность, равнодушие и неравнодушие.

Annotation. In the article, the existing experiences of mutual cooperation of the family, neighborhood and educational institutions in raising a mature generation are summarized as far as possible.

Key words: changing times, family, school, neighborhood, national and universal values, vigilance and awareness, indifference and indifference.

Оила – инсоният тарихининг барча даврларида жамиятнинг асосий пойдевори бўлиб келган ва бундан кейин ҳам шундай бўлиб қолишига ҳеч қандай шубҳа бўлмаслиги лозим. Аммо биз “Бугунги тез ўзгарётган дунё инсоният олдида, ёшлар олдида янги-янги, буюк имкониятлар очмоқда. Шу билан бирга, уларни илгари қўрилмаган турли ёвуз хавф-хатарларга ҳам дучор қилмоқда. Ғаразли кучлар содда, ғўр болаларни ўз ота-онасига, ўз юртига қарши қайраб, уларнинг ҳаётига, умрига зомин бўлмоқда.

Бундай кескин ва таҳликали шароитда биз, ота-оналар, устоз-мураббийлар, жамоатчилик, маҳалла-қўй бу масалада хушёрлик ва огоҳликни янада оширишимиз керак. Болаларимизни бировларнинг қўлига бериб қўймасдан. Уларни ўзимиз тарбиялашимиз лозим”¹. Ёшларимиз том маънода Ватанимизнинг келажаги учун жавобгарликни ўз зиммаларига олишга қодир бўлган куч бўлиб етишлари таълим тарбия буйича қабул қилаётган умуммиллий дастурларни мантикий яқунига етказиш учун барча буғинлардаги вазибаларни яхлит тизимга келтириш, уларнинг натижадорлигига эътибор қаратиш лозим.

Зеро, мамлакатимизнинг Асосий Қонуни – Конституциямиз 78- моддасида ҳам бу тўғрисида бундай дейилган: “Давлат ва жамият болаларда ҳамда ёшларда миллий ва умуминсоний қадриятларга содиқликни, мамлакатидан ҳамда халқнинг бой маданий

¹ Ш. Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга қўтарамиз. “Ўзбекистон” НМИУ, 2018, 1-том, 125-бет.

меросидан фахрланишни, ватанпарварлик ва Ватанга бўлган меҳр-муҳаббат туйғуларини шакллантириш тўғрисида ғамхўрлик қилади”,² дейилган.

Таълим соҳасида кенг қўламли ислохатлар янада чуқурлаштирилиб, кадрлар тайёрлаш сифатини ривожланган давлатлар даражасига кўтариш чоралари кўрилиши натижасида кейинги йилларда маълум натижаларга эришилмоқда. Демократик ислохатлар давридаги муҳим масала бўлган, яъни ёшларни маънавий етук, жисмонан соғлом этиб тарбиялаш, баркамол авлодни турли-туман таҳдидлардан ҳимоя қилиш, ёшларни моддий ва маънавий қўллаб-қувватлаш борасидаги ишларимизни оила-маҳалла-таълим муассасаларининг ўзаро ҳамкорлигини янада мустаҳкамлаш ва янги босқичга кўтариш орқали кўзланган мақсадларга эришиш мумкин бўлади.

Мустақил Ватанимизда оила юксак кадрият, тарбия маскани бўлиб, шахснинг келажаги шу масканда тарбиянинг қандай амалга оширилишига, тарбиячи ҳисобланмиш ота-онанинг ўз бурчи ва вазифаларига қандай муносабатда бўлишига кўп жиҳатдан боғлиқдир. Мамлакатимиз асосий Қонуни – Конституцияда бу масалалар бутун бир XIV бобнинг 5 та моддасида³ ўз аксини тўлиқ топгани ҳам фикримизнинг исботидир.

Оиладаги ҳар бир кишининг ўз бурч ва вазифаларига масъулият билан ёндошиши масканда камол топаётган субъектнинг кейинги босқичларга ўтишида муносиб замин тайёрлайди. Оила фаровонлиги маҳаллада ижтимоий муҳит барқарорлигини таъминлашда ва жамият тараққиётида муҳим омил саналади. Қолаверса, минг йиллар давомида маҳаллаларда ўзаро меҳр-муҳаббат, аҳиллик ва тотувлик, кам таъмиланган, эҳтиёжманд кишилар ҳолидан хабар олиш, тўй-тамошо, ҳашар ва маракаларни кўпчилик билан бамаслаҳат ўтказиш, яхши кунда ҳам, ёмон кунда ҳам елкадош бўлишлик халқимизга хос урф-одатлар ва анъаналар шаклланган ва ривожланган. Бир сўз билан айтганда маҳалла оиланинг асосий таянчи ва суянчи бўлиб келган.

Ҳар бир боланинг эртага қандай инсон бўлиб вояга етиши, иқтидорининг шаклланиши мана шу уч муҳим бўғин ҳамкорлиги ва таълим тарбиясига боғлиқ. Шу маънода, ўзини-ўзи бошқариш органлари фаолиятида йўлга қўйилган “Оила-маҳалла-мактаб ҳамкорлиги” таълим ва тарбия самарадорлигини оширишда муҳим омилдир. Айниқса ёш оилани ҳаётнинг турли тўфонларидан асраш, уни мустаҳкам оёққа туриб олиши учун елкадош бўлиш, бу борадаги зарур кўмак, маслаҳат кўрсатишда маҳалланинг роли ва аҳамиятини ҳеч нарса билан қиёс қилиб бўлмайди. Республикамизда ўн мингга яқин ўзини-ўзи бошқариш органларида фаолият юритиб келаётган диний маърифат ва маънавий ахлоқий-тарбия масалалари буйича маслаҳатчилар зиммасига оилалардаги ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини таъминлаш, оила аъзоларининг бандлигига кўмаклашиш, оилада соғлом муҳитни қарор топтиришда зарур маслаҳат ва аниқ йўл-йўриқлар кўрсатишдек долзарб вазифалар бириктирилган. Олимларнинг таъкидлашича, дунёда оила ижтимоий институти мавжуд экан, бирор бир давлатда болалар бир хил маълумот олиш даражадаги идеал ҳолат бўлмас экан. Нега деганда, ҳар бир оила имконияти бўлса, боласига мактабдан ташқари яна қўшимча маълумот беришга ва фарзандини бошқа оиланинг фарзандидан билимдонроқ қилиб тарбиялашга ҳаракат қилар экан. Оилаларнинг турмуш фаровонлигини яхшилаш, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, ўсиб келаётган авлодни уйғун камол топтириш, соғлом оилани шакллантириб ҳаётнинг фаол даврини узайтириш ва

² Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Тошкент, --“Ўзбекистон” – 2023, 45-47- бетлар.

³ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Тошкент, --“Ўзбекистон” – 2023, 46 - бет.

шу ишларни амалга оширишда оила, маҳалла ва таълим муассасасининг ҳамкорлигининг ўрни долзарб вазифалардандир. Мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёев тўғри таъкидлаганларидек, “Бизнинг тараққиёт стратегиямизда ҳар жиҳатдан баркамол ривожланган, эркин фикрлайдиган, Ватанга содиқ, қатъий ҳаётий қарашларга эга йигит-қизларни тарбиялаш энг уствор вазифаларимиздан биридир”.⁴ Бунинг учун қуйидаги жиҳатларга эътибор бериш керак бўлади:

1. Жисмонан соғлом, маънавий етук ва ҳар томонлама ривожланган баркамол авлодни тарбиялашда оиланинг ролини кучайтириш ва шу мақсадда оила институтининг таълим тарбия муассасалари билан ўзаро ҳамжиҳатлиги механизмини мустаҳкамлаш, уларнинг яқин ва самародор ҳамкорлигини таъминлаш.

2. Оила, оналик ва болаликни ижтимоий муҳофаза қилиш бўйича давлат дастурларининг, ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларнинг ҳамда амалга оширилатган муҳим чоратадбирларнинг мақсад ва вазифалари, моҳияти юзасидан кенг ахборот тушунтириш ишларини кучайтириш;

3. Касб-ҳунар таълими маркази ўзига тегишли ўқув юртларида ота-оналар учун ўтказиладиган тарбиявий тадбирларда бола тарбиясига оид педогогик, психологик, ҳуқуқий билим кўникмаларни оширишга оид масалаларнинг доимий муҳокамасини амалга ошириш, таълим муассасаларининг тегишли мутахассисларига бўлган талабни қондириш чораларини белгилаш;

4. Оила, оналик ва болалик масалалари бўйича илмий тадқиқот ишларини олб бориш, ушбу масаланинг илмий-методик базасини яратиш ва такомиллаштириш;

5. Оилада ота-оналарнинг педагогик маданиятин ривожлантиришга йўналтирилган чоратадбирларни йўлга қўйиш;

6. Оилада тиббий маданиятни шакллантиришда ота-оналарнинг масъулиятини ошириш;

7. Ёш авлодни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, уларни хатарларга қарши ўз вақтида қатъият ва изчиллик билан кураша олишга тайёрлаш, ота-онанинг элорт олдидаги бурчи ва масъулияти, ўқитувчиларнинг ҳушёрлигини ошириш, ёшларда ижобий, Ватан мустақиллигига юксак ишонч фазилатларини шакллантиришда оила, маҳалла ва ўқув муассасаларининг роли жамиятда мавжуд бўлган лоқайдлик ва бепарволикни олдини олишда амалга оширилаётган ишларнинг қўламини кенгайтириш ва чуқурлаштиришда, бошқача сўз билан айтганда амалий натижаларга эришиш учун барча кучларни марказлаштириш ва энг яқинларини илмий асосда уйғунлаштиришдан иборат бўлмоғи керак.

Фойданалинган адабиётлар

1. Ш. Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. ”Ўзбекистон” НМИУ, 2018, 1-том.
2. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Тошкент, --“Ўзбекистон” – 2023.
3. Ш.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. “O‘zbekiston”, НМИУ, 2021.

⁴ Ш.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. “O‘zbekiston”, НМИУ, 2021, 262-бет.